

Tipo de artículo: Artículo original
Recibido: 04/02/2023
Aceptado: 17/06/2023

Sistema de selección de talentos para el Taekwondo

Talent selection system in for Taekwondo

Laritza Columbié Rivera¹, Alfredo Quintana Díaz², Calixto del Canto Colls³

¹Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” de La Habana. Cuba. Licenciada en Cultura Física. Master en Investigación Educativa. Profesora Auxiliar. columbie.tkd@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4520-6083>

²Centro de Investigación del Deporte Cubano. Cuba. Doctor en Ciencias de la Cultura Física. Doctor en Ciencias de la cultura Física. Profesor titular. vivianalago9@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-1491-7410>

³Instituto Central de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. Cuba. Licenciado en Educación. Especialidad Educación Física. Profesor titular. calmay1960@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-7981-7619>

***autor para correspondencia:** columbie.tkd@gmail.com

Resumen

La selección de talentos en el Taekwondo que es aplicada en Cuba carece de una estructura organizativa que tenga en consideración el concepto de sistema y sus componentes, en esta investigación se realizó un análisis de la funcionalidad de sus componentes en el deporte. Se planteó como objetivo: proponer un sistema de selección de talentos para el Taekwondo. Fueron aplicados métodos científicos de nivel empírico: estudio documental; encuesta y la consulta a expertos; dentro de los métodos teóricos se encuentra: inductivo-deductivo, análisis-síntesis, modelación y enfoque de sistema. Como fuente de información se conformó una muestra de 20 especialistas y 10 expertos en entrenamiento deportivo, con la intención de indagar sobre las particularidades del sistema de selección que se aplica en el deporte Taekwondo. Los resultados recopilados evidenciaron falta de

protocolos metodológicos y conceptuales en el proceso de selección de talentos taekwondistas. El sistema propuesto se caracterizó por su carácter dinámico y flexible para la aplicación, y los expertos consideraron favorable su pertinencia teórica.

Palabras clave: sistema, selección de talentos, Taekwondo, especialización inicial.

Abstract

The selection of talents in Taekwondo that is applied in Cuba lacks an organizational structure that takes into consideration the concept of the system and its components. In this research, an analysis of the functionality of its components in the sport was carried out. The objective was set: to propose a talent selection system for Taekwondo. Empirical scientific methods were applied: documentary study; survey and consultation with experts; Among the theoretical methods are: inductive-deductive, analysis-synthesis, modeling and system approach. As a source of information, a sample of 20 specialists and 10 experts in sports training was formed, with the intention of investigating the particularities of the selection system applied in the sport of Taekwondo. The results collected showed a lack of methodological and conceptual protocols in the selection process of taekwondo talents. The proposed system was characterized by its dynamic and flexible nature for application, and the experts considered its theoretical relevance favorable.

Keywords: system, talent selection, Taekwondo, initial specialization.

Introducción

La selección deportiva es una categoría de la cultura física y solo puede ser resuelta de manera eficiente mediante la orientación desde objetivos diseñados y aplicados sobre la base de métodos de investigación científicos, es decir, con la aplicación de la ciencia y la técnica, que permitan valorar integralmente a los sujetos desde el punto de vista físico, fisiológico y psicológico para poder detectar la existencia de aptitudes deportivas desde las edades tempranas en los escolares, hasta llegar a la especialización. Palacio, Núñez y Escalona, (2019)

Por su parte Mojeda et. al., (2020) refiere que: un proceso de selección avalado permite que de una población determinada se incorporen los mejores, lo cual deviene no solo en un resultado superior sino también en la utilización óptima de los recursos materiales, económicos, técnicos y humanos. En este sentido, resulta preciso señalar que, en la actualidad, tanto los sistemas de selección deportiva como las estrategias que se elaboran con

En los últimos tiempos se ha promovido la multi-dimensionalidad en el estudio del talento deportivo, focalizando sus aportes a la inclusión de nuevos indicadores más precisos en función de las características del deporte. No obstante, en la revisión de los mismos, se aprecia una limitación en cuanto a la consideración de cómo incide el proceso de desarrollo biológico y los ritmos individuales de ese crecimiento en la selección del talento deportivo.

Por su parte Aguila, D., Sánchez, A. y Hernández, E. (2019) destacan que a partir de estudios realizados en la actividad competitiva, la visión de la fuerza como contenido de la preparación de los taekwondistas alcanza una nueva dimensión y por ello el entrenamiento de fuerza deberá combinarse con ejercicios próximos a la técnica específica.

En los últimos cinco años las investigaciones relacionadas con el tema de la selección de talentos en el Taekwondo (TKD) son escasas. A nivel mundial se encontraron solo dos que hacen referencia a indicadores antropométricos y físicos (Rubio, et al., 2018; Bacuilima, et al., 2023); en Cuba solamente una, de igual forma el indicador a medir es el antropométrico (Capote 2022).

Por otra parte, el Programa Integral de Preparación del Taekwondista (PIPT) solo hace referencia a requisitos para Atletas de Perspectivas Inmediatas (API) y no a indicaciones para seleccionar talentos donde se tenga en consideración el carácter multi-dimensional. Teniendo en cuenta que solo mediante la reestructuración y determinación de las interrelaciones entre los procesos componentes relacionados con la selección de talento y el deporte en cuestión, puede proponerse un sistema de selección deportiva para la fase de especialización inicial en el TKD.

Esas limitaciones tienen como agente causal una concepción y práctica que no tiene en cuenta los sustentos teóricos que demuestran la interrelación entre los procesos de preparación y selección del talento deportivo, por lo que requieren de una reestructuración, que puede lograrse solo si se comprende la naturaleza compleja de la selección deportiva, tanto desde su contenido (dimensiones) como desde su temporalidad (procesual a largo plazo); determinando en esa complejidad las interrelaciones funcionales de coordinación entre todas las dimensiones; y de subordinación, según el mayor o menor nivel de generalidad de las mismas en la fase de especialización inicial. Por lo que se plantea como objetivo: proponer un sistema de selección de talentos para el Taekwondo.

Materiales y métodos

El estudio se realizó mediante la aplicación del método de encuesta, aplicada a una población de 30 especialistas del deporte, de ellos se seleccionaron 20 que constituyeron la muestra, luego de verificar que cumplen requisitos de inclusión previstos tales como ser Licenciados en Cultura Física y poseer más de 10 años de experiencias en el trabajo con los deportes de combate, tanto de entrenadores como metodólogos; los que

teóricamente se encontraban mejor preparados para aportar valoraciones y que según su consentimiento estuviesen dispuestos a participar.

El grupo estuvo conformado por seis entrenadores de La Habana; tres directivos de la comisión provincial; dos de la comisión nacional, tres profesores de Taekwondo de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física “Manuel Fajardo” y seis especialistas de deportes de combate. Sus edades estaban comprendidas entre 30 y 65 años, de ellos 11 poseían la condición de Máster en entrenamiento Deportivo.

Para la validación de la propuesta se utilizó un número de expertos de 10, que es lo mínimo recomendado. Las características que debían presentar los expertos se correspondía con: más de 20 años de experiencia en el ámbito de la Cultura Física y el Deporte, 15 años de experiencia como entrenador del deporte en cuestión o en algún deporte de combate. Poseer la categoría académica de Máster en Entrenamiento Deportiva o científica de Doctor en Ciencias de la Cultura Física y haber realizado investigaciones relativas a la Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, específicamente en lo relacionado con la selección de talentos deportivos.

La encuesta fue estructurada en tres interrogantes: la primera dirigida al conocimiento de ellos sobre la relación entre selección de talentos, sistema y sus características, la segunda si conocían algún documento que tratara la temática abordada teniendo en consideración aspectos que contenían los sistemas como categoría y la tercera a dar su opinión sobre la pertinencia de la temática abordada.

Fueron empleados como métodos fundamentales para la interpretación de la información y los datos el inductivo-deductivo; y el enfoque sistémico estructural para representar la estructura de componentes del sistema propuesto.

Resultados y discusión

La información aportada por los 20 especialistas se recopiló y tabuló dando como resultado que el 100% declaró no conocer ningún documento que identificara la estructura de la selección como sistema por lo que esto confirmó la necesidad de que la investigación fuera dirigida a perfeccionar el proceso de selección de talentos en el Taekwondo.

Según los resultados del análisis documental al Programa Integral de Preparación del Taekwondista (PIPT) Jiménez, et al., (2021) y de la encuesta a 20 especialistas, se diagnosticó la carencia de un sistema para seleccionar talentos debido a que en este documento que constituye un programa rector, solamente plantea requisitos de API para la Escuela Integral de Deporte Escolar (EIDE) cuando cumple requisitos como son: ser medallista provincial; cumplir las normas de flexibilidad en la ejecución de los tres Split (al frente y laterales) y el dominio de los aspectos técnicos, tanto simples como complejos y sus combinaciones.

Al ser el propósito fundamental de esta investigación el cambio en los aspectos organizativos y funcionales en la selección deportiva que revelen una reestructuración, es que se asume como aporte teórico de la misma un sistema, el cual pueda develar la dimensión estructural del objeto (De Armas, 1999) y sus interrelaciones.

La construcción del sistema propuesto se basó esencialmente en el método sistémico – estructural –funcional, que garantiza la construcción del conocimiento en una expresión sistémica.

Para ello se transitó por diferentes pasos, con una lógica particular a partir de las características y el nivel de contextualización del objeto en la práctica metodológica del deporte cubano:

1. Caracterización de la actividad deportiva en el Taekwondo, en la etapa de especialización inicial.
2. Definición de la concepción teórico metodológica del sistema que se construye.
3. Determinación de sus componentes en el entorno de la práctica de la selección deportiva en el deporte objeto de estudio: entrada, proceso (planificación, ejecución, evaluación), salida y retroalimentación.
4. Determinación de las dimensiones e indicadores que estructuran los diferentes componentes.
5. Establecimiento de las interrelaciones entre los componentes, dimensiones e indicadores definidos. Este paso es recurrente en los elementos ya determinados; es decir repetido, demandado y se manifiesta en el paso siguiente.
6. Formalización gráfica del sistema
7. Descripción del sistema.

Debe tenerse en cuenta que este orden no es rígido, ni ineludible; ello depende del desarrollo científico en el plano teórico y metodológico del deporte en cuestión.

El sistema para seleccionar talentos para el Taekwondo, define dentro sus componentes estructurales las dimensiones propuestas por Blázquez (1995): la capacidad de rendimiento, la disposición para el mismo y la capacidad de entrenamiento, así como las relaciones que se establecen entre los indicadores de cada dimensión,

representando el carácter sistémico, desde la entrada hasta la retroalimentación, del proceso de selección de talentos deportivos en la etapa de especialización inicial del TKD, que en Cuba se relaciona con la transición por la categoría etaria 13-15 años.

Figura 1. Representación gráfica del sistema de selección de talentos para TKD

Fuente: elaboración propia.

6. Descripción del sistema

El sistema se describe, en su estructura y funcionamiento, de manera que pueda ser aplicado en la práctica de la selección de talentos en el deporte objeto de estudio.

Objetivo del sistema: seleccionar talentos para Taekwondo.

Contexto social en el que se inserta el sistema:

Atendiendo a que el medio externo es el escenario o contexto donde existe el sistema de que se trata y el espacio donde se interrelaciona con otros sistemas, en este caso responde a la organización del sistema deportivo cubano y en lo particular, al subsistema del alto rendimiento deportivo, insertándose en el deporte TKD en cuestión y específicamente, con el proceso de preparación deportiva en la etapa de especialización inicial, categoría 13-15 años.

El sistema se estructura organizativamente en:

Entrada: La entrada del sistema es la base teórico-metodológica que sustenta la decisión de cuáles indicadores permiten develar la aptitud de los talentos taekwondistas, basados en la caracterización del deporte.

Proceso de selección: se estructura en tres etapas:

Primera etapa: Planificación

- Preparación de los recursos humanos y materiales. Los recursos materiales son las instalaciones deportivas y los medios e implementos, con los requerimientos básicos que permitan la ejecución adecuada de los procesos, los cuales son detallados en la descripción metodológica de las pruebas.
- Conformación de la batería de pruebas. Las dimensiones que componen el sistema son la capacidad de rendimiento, la disposición para el rendimiento y la capacidad de entrenamiento (en caso de continuantes).

Antes de aplicar las pruebas se define previamente los test que conformarán la batería para determinar los indicadores por cada dimensión y se realiza la preparación práctica en condiciones semejantes a las de la aplicación.

Segunda etapa: Ejecución

- Aplicación de las pruebas que determinan el estado de los indicadores por cada dimensión. Las pruebas fueron seleccionadas a partir de la caracterización del deporte, considerando las dimensiones que componen el sistema, asumiendo algunas de las que se proponen en el PIPT, con la inclusión de otras y de las modificaciones requeridas.

Acciones específicas:

1. Definir los sujetos aptos a evaluar y el ciclo de las pruebas para principiantes o continuantes (se consideran principiantes, a los que se incorporan al proceso de entrenamiento a la EIDE y continuantes, a los que tienen más de un año).
2. Aplicar las pruebas según nivel (principiantes o continuantes)
3. Recoger y procesar la información obtenida.
4. Registrar los resultados de cada sujeto en los indicadores que componen las dimensiones capacidad de rendimiento, disposición para el rendimiento y capacidad de entrenamiento (en el caso de los deportistas continuantes).
5. Evaluar integralmente a cada candidato a partir de los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones que conforman el sistema.
6. Definir los niveles de comportamiento por cada indicador analizado, de la manifestación del concepto talento, según la ubicación de los resultados respecto a los estadígrafos de tendencia central y dispersión.

Tercera etapa: Evaluación

Acciones específicas:

1. Aplicar la escala evaluativa por cada una de las pruebas, estableciendo escalas de puntuación equivalentes pero relativas a los niveles de comportamiento individual por cada prueba y a los efectos de la población de sujetos donde ocurre la selección, según el procedimiento para establecer normativas propuesto por Zatsiorski (1989) y al que hace referencia Mojeda, et al., (2020)
2. Ponderar los que sus resultados se encuentren entre el nivel IV y V (mayores niveles), según corresponda. a los indicadores de mayor relevancia en el rendimiento o no compensables, considerando las particularidades del deporte y la edad en cuestión; así como, aplicar el factor de compensación del desarrollo biológico, a través de las mediciones con las pruebas seleccionadas.

Además, el sistema incluye la ponderación a los que constituyen determinantes del rendimiento deportivo o que están condicionados fuertemente por factores genéticos, poco modificables con el entrenamiento y el procesamiento del factor de equilibrio que se establece mediante el análisis de relación entre edad cronológica y biológica, el cual también constituye otra ponderación al sistema.
3. Emitir un criterio de selección a partir de una clasificación previa de los candidatos, guiada por la evaluación integral realizada.

Salida: se considera el resultado de todo el procesamiento que permitirá la decisión sobre la selección de los talentos para el taekwondo.

Retroalimentación: como la selección deportiva no es estática, el propio sistema se retroalimenta tomando como referencias las transformaciones que se produzcan en algunos de sus componentes (indicadores) producto de influencias tanto intrínsecas como extrínsecas.

La retroalimentación es concebida en dos direcciones específicas: la primera hacia la propia práctica, toda vez que todo sistema de selección tiene como propósito el seguimiento de los talentos seleccionados durante la siguiente fase de la preparación deportiva a largo plazo, en este caso, hacia la especialización profunda, donde se evaluará la confirmación del talento y la eficiencia del sistema propuesto. La segunda hacia el propio perfeccionamiento y ajuste continuo de la entrada del sistema, toda vez que la caracterización del deporte no es un resultado teórico estático, y es modificable cada vez que se introducen cambios en el reglamento de competición.

Este sistema ha sido diseñado mediante la valoración de las exigencias que demanda la actividad competitiva y el entrenamiento para Taekwondo, a partir de las cuales se diagnostican las características particulares de los sujetos investigados.

El mismo se concibe de forma aditiva, o sea, que cada propiedad inherente a una manifestación talentosa se adiciona en busca de captar cualquier potencialidad en el análisis de las aptitudes talentosas, en contraposición con otros sistemas que asumen la excepción de aquellos sujetos que muestren un comportamiento inferior respecto a otros, en cuanto a sus resultados en uno o más indicadores.

En esta investigación se reflejan los aspectos organizativos y funcionales en la selección deportiva proponiéndose un sistema, que se comprenda como uno de los subsistemas del proceso de preparación de los deportistas. Para la elaboración de este sistema se tuvo presente las diferentes fases que se debe tener en cuenta al realizar este tipo de investigación, concordando con el criterio planteado por diferentes autores. (Balmaseda, A. M, 2009; Martínez, et al., 2020) sobre los componentes del sistema, analizando las características del deporte en cuestión.

Sobre la temática de los sistemas aplicados en el deporte de TKD no se ha encontrado estudios específicos relacionados con este tema por lo que la investigación va encaminada a cumplir este objetivo. La selección deportiva como proceso, tiene que verse como un sistema integrado al proceso de preparación a largo plazo para que pueda tributar al deporte de alto rendimiento, toda vez que se nutre de un conjunto de etapas que interactúan

entre ellas y con su entorno, las cuales se encaminan al logro de una cualidad superior, Lastres et al., (2022), lo cual se asume en esta investigación.

Para su validación teórica, requiere de la alternativa que constituye el criterio de expertos para someter a estos sujetos la propuesta.

En el caso específico de esta investigación, se utiliza el método para evaluar la consistencia teórica del sistema propuesto y comprobar la validez de los procedimientos metodológicos que serán aplicados, antes de someterlo a la práctica.

A partir de la determinación de los expertos se elabora una segunda encuesta dirigida a la validación teórica del sistema elaborado mediante una serie de ítems que permitieran valorar la relevancia y posible efectividad, lo que presupone que el mismo es en principio aplicable o viable en el proceso de selección de talentos para el TKD.

El instrumento se diseña con una escala de cinco niveles acerca de la adecuación de la propuesta y fue aplicado a todos los expertos previamente seleccionados.

Los indicadores propuestos para la valoración y poder obtener sugerencias por parte de los expertos fueron:

- Posible impacto del sistema para perfeccionar la selección de talentos en el TKD.
- Validez teórica del sistema.
- Pertinencia del sistema propuesto.
- Lógica procedimental al elaborar el sistema.
- Posible factibilidad de implementación del sistema.
- Significación teórica y práctica de la concepción del sistema para el perfeccionamiento del proceso de selección.

Para la determinación de la concordancia del criterio de los expertos, se procede a la introducción de los datos en el Programa Estadístico SPSS-25, definiendo como indicadores: impacto, validez teórica, pertinencia, lógica procedimental y significación teórico-práctica. De la misma forma se consideran las sugerencias para su mejoramiento y se toma en consideración en la propuesta definitiva.

Posteriormente, se realiza el análisis estadístico mediante la prueba no paramétrica de Concordancia de Kendall para muestras relacionadas, definiendo como problema la búsqueda de relación o asociación entre los criterios de evaluación que presentan cada uno de los expertos para saber si hay unanimidad en sus criterios de evaluación sobre el nivel de adecuación del sistema propuesto.

Se define como hipótesis de partida:

H₀: No existen diferencias significativas en el criterio de evaluación de los expertos sobre el nivel de adecuación del sistema propuesto.

H₁: Existen diferencias significativas en el criterio de evaluación de los expertos sobre el nivel de adecuación del sistema propuesto.

Tabla 2. Resultado de la determinación del Coeficiente de Concordancia de Kendall

Resumen de prueba de hipótesis				
	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	Las distribuciones de Imp, Val, Log, Fac, Sig and Gen son las mismas.	Coeficiente de Concordancia de Kendall para muestras relacionadas	.983	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de .01.

Fuente: (exportado desde IBM SPSS-25 Statistics)

El valor del Coeficiente de Concordancia de Kendall obtenido fue de 0.983 y por tanto, la decisión estadística es retener la hipótesis nula, por lo que se concluye que, al no existir diferencias significativas en el criterio de evaluación de los expertos sobre el nivel de adecuación del sistema propuesto, este se considera Muy Adecuado para su implementación en la selección de talentos para el TKD.

Finalmente, los criterios aportados por los expertos demuestran que el sistema propuesto para el perfeccionamiento de la selección en talento para el TKD es muy adecuado, ya que posee impacto, validez teórica, pertinencia, lógica procedimental, factibilidad y significación práctica.

Conclusiones

Fue constatada la carencia de referentes teóricos para la conformación de un sistema de selección de talentos deportivos para el deporte Taekwondo en la etapa de especialización inicial, lo cual fue confirmado en la aplicación de los instrumentos de indagación a los especialistas, en cuanto a la interrelación entre los procesos de preparación y selección del talento deportivo.

Se presentan los componentes indispensables para establecer la selección de talentos en el Taekwondo como un sistema basado en tres dimensiones con carácter dinámico y flexible, apropiado para ser aplicado sin requerimientos de alta tecnología.

La valoración de los expertos consultados sobre la propuesta de Sistema de selección de talentos para el deporte Taekwondo permite asumir que este, desde el punto de vista teórico, resulta pertinente.

Referencias

- Águila, D., Sánchez, A., Hernández, E (2019). Alternativa metodológica para el desarrollo de la fuerza rápida especial y la potencia en los taekwondoistas. *Revista Ciencia y Actividad Física* Vol. 6, No. 1, Pág. 72-89.
<http://revistaciaf.uclv.edu.cu/index.php/revista/article/view/86>
- Bacuilima, S. J. C., García, H. D. G., & Ávila, M. C. M. (2023). Criterios en la detección de talentos deportivos para el Taekwondo en edades tempranas. *Revista Conrado*, 19(92), 170-177
- Balmaseda, A. M. (2009). Escuela cubana de boxeo. Sistema de selección deportiva. Wanceule. Editorial deportiva
- Blázquez, D. (Dir.) (1995). *La Iniciación deportiva y el deporte escolar*. Barcelona: Inde.
- Capote, R. E.E.; Mesa, S. L & Aguilera, R. B (2022) Perfil de la ratio. Un indicador para la detección de potencial genético de los talentos. 7 (3). <http://dx.doi.org/10,34982/2223.1773.2022.v7.no3.007>
- De Armas, N. (1999). Los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela, Villa Clara.
- Jiménez, F. G.Y., Fernández, Q. I., Hechavarría, B. J., Pavón, F. Y., Falcón, S. R.F., Regalado, T. C.M., De La Cuesta, G. E., & Fernández, F. R (2021). *Programa Integral de Preparación del Taekwondista*. (Manuscrito publicado) Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER)
- Lastres, M. A., Sánchez, C. B., & Mesa, A. M. (2022). Validación del modelo de finalidad táctica para la selección de talentos en deportes de combate. *Podium, Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 17(3), http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522022000300974&lng=es&tlng=es.

- Martínez, Á. F., Martín, A. O., & Martinó, S. C. M. (2020). *El futbol desde la concepción sistémico-compleja*. 16(s/n) <https://accion.uccfd.cu/index.php/accion/article/view/126>
- Mojeda, A. C., Sivina, J. E., & Pérez, M. A. (2020). *Concepción teórica de la dimensión en la selección inicial de talentos deportivos en el Atletismo*, 20 (37) <http://revistarrancada.cujae/article/view/333>
- Palacio, E. N; Nuñez, F., & Escalona, C. M. (2019). Propuesta de indicadores antropométricos físicos y morfofuncionales para la selección e iniciación deportiva en la natación. *Revista científica Olimpia*, 16 (57) ISSN: 1817-9088.RNPS: 2067
- Rubio, V. T. F., Sevilla, M. L. E., & Frómeta, E. R. (2018). Indicadores antropométricos básicos para la detección de posibles talentos en el taekwondo ecuatoriano de ambos sexos. *Lecturas: Educación Física Y Deportes*, 23(242), 95-107.
- Zatsiorski, V.M. (1989). *Metrología deportiva*. Editorial Planeta, Moscú.